

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15442974>

INFRA TOVUSHNING INSONGA TA'SIRI. INFRA TOVUSHNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Madraximov Otabek Raxmatjon o'gli
Fazliddinov Muhammadali Faxriddinjon o'gli
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Davolash ishi fakulteti 1-kurs talabalari

Xo'jayeva Diyora Zuxriddinovna
Ilmiy rahbar- Biofizika va tibbiyotda axborot
texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya:

Zamonaviy tibbiyotda davolash uchun infrotovushdan foydalanadigan ko'plab uskunalar qo'llaniladi. Asosan, infrotovush saraton va ko'z kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Infrotovushni tibbiyotda qo'llashning murakkabligi shundaki, u inson organizmiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir ko'rsatishning mos parametrlarini topish uchun ko'plab sinovlar o'tkazish, yillar davomida tadqiqotlar olib borish zarur.

***Kalit so'zlar:** infrotovush, manbalar, salbiy ta'sir, Uchar golland (Letuchiy golland), Sidorenko ko'zoynagi.*

Kirish:

Infrotovush (lotincha *infra* — past, ostida) — bu tovush to'lqinlariga o'xshash, ammo chastotasi 20 Gtsdan past bo'lgan mexanik to'lqinlardir. Ular inson qulog'i tomonidan qabul qilinmaydi. Infrotovushning xususiyati shundaki, u turli muhitlarda juda kam so'riladi, shuning uchun u havoda, suvda va yer po'stida juda uzoq masofalarga tarqalish qobiliyatiga ega. Bu ta'rif shartli hisoblanadi, chunki agar intensivligi yetarlicha kuchli bo'lsa, inson qulog'i hatto bir necha Gts chastotada ham uni sezishi mumkin, lekin bu holatda tovushning ohangdorligi yo'qoladi va faqat alohida tebranish sikllari farqlanadi. Infrotovushning past chastotali chegarasi aniq belgilanmagan; hozirgi vaqtda u bo'yicha tadqiqotlar taxminan 0,001 Gtsgacha bo'lgan diapazonda olib borilmoqda.

Infrotovush manbalari quyidagilardir:

1. Tabiiy manbalar:

Infrotovush zilzilalar, bo‘ronlar, dovullar va sunami vaqtida yuzaga keladi.

2. Texnogen manbalar:

Infrotovushning asosiy texnogen (inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan) manbalariga qudratli uskunalar — dastgohlar, qozonxonalar, transport vositalari, suv osti va yer osti portlashlari kiradi. Shuningdek, infrotovushni shamol elektr stansiyalari va ba’zi hollarda ventilyatsiya shaxtalari ham tarqatadi.

Spektr xarakteriga ko‘ra:

1. Keng polosali — spektri bir oktavadan ortiq kenglikda uzluksiz bo‘ladi.
2. Tonal — spektrida quloq tomonidan idrok etiladigan aniq (diskret) tarkibiy qismlar mavjud.

Vaqtinchalik xususiyatlariga ko‘ra:

1. Doimiy — tovush bosimi darajasi 6 dB dan ko‘p bo‘lmagan o‘zgarish bilan vaqt davomida barqaror saqlanadi.
2. Doimiy bo‘lmagan — kuzatuv davomida tovush bosimi darajasi kamida 6 dB ga o‘zgaradi.

Infrotovushning inson organizmiga ta’siri.

Kuchli infrotovush (120 dB dan yuqori) inson organizmi salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bizning miyyamiz faoliyat yuritayotganda turli faoliyat turlariga qarab har xil chastotalarda tebranadi. Uxlayotgan odamning miyasidagi tebranish chastotasi 0,3–4 Gts atrofida bo‘ladi, uyg‘oq holatdagi odamda esa bu chastota 9–13 Gts ni tashkil qiladi. Agar miyamizga aynan shu yoki unga juda yaqin chastotadagi infrotovush ta’sir qilsa, miya faoliyatida buzilishlar yuz beradi, bu esa gallyutsinatsiyalar bilan birga kechadi.

Infrotovush markaziy asab tizimiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin, shuning uchun infrotovush ta’sirida bo‘lgan odamlar yoqimsiz holatlarni boshdan kechiradilar: tushkunlikdan tortib, vahimali qo‘rquvgacha. Dengiz kasalligining sababi ham infrotovush ta’siri bilan bog‘liq: 12 Gts chastotadagi to‘lqin odamda kuchli bosh aylanishini keltirib chiqaradi, chunki u vestibulyar apparatni rezonans holatiga keltiradi.

Yuqori intensivlikdagi infrotovush, ichki organlarning tebranish chastotalari infrotovush chastotalari bilan mos kelib, rezonans hosil qilganida, deyarli barcha ichki organlar faoliyatining buzilishiga olib keladi. Bu yurak to‘xtashi yoki qon tomirlarining yorilishi natijasida o‘limga ham sabab bo‘lishi mumkin. (7 Gts chastotadagi infrotovush halokatlidir.)

Shuningdek, “Letyuchiy golland” (yoki “Uchuvchi golland”) atamasini ham ko‘rib chiqamiz.

1930-yillarda V. V. Shuleykin bo‘ronli hududlarda yuzaga keladigan infrotovushli tebranishlarni aniqlagan edi. Infrotovush to‘lqini taxminan 330 metr/sekund tezlikda harakatlanadi va uni yuzaga keltirgan bo‘rondan ancha oldinda harakat qiladi. Biologlar o‘z laboratoriyalarida infrotovush va uning tirik organizmga ta‘sirini o‘rganish uchun hayvonlar va ko‘ngilli insonlar ustida tajribalar o‘tkazgan.

Tajribalar davomida ham odamlar, ham hayvonlar hech qanday sabab bo‘lmagan holda qo‘rquv hissini boshdan kechirgan. Infrotovush kuchaygan sari uning oqibatlari ham og‘irlashgan: sinovdagi insonlarning ichki organlari titray boshlagan va ular og‘riqdan baqirgan. Bu holat mutlaqo xavfsiz emas. Yurak urishi shunchalik tezlashishi mumkinki, arteriyalar yorilishi mumkin. Tajribalar orqali aniqlanishicha, 7 Gts chastotadagi infrotovush o‘limga olib keladi. Dengizdagi bo‘ron vaqtida esa 6 Gts chastotadagi infrotovush hosil bo‘ladi.

Shunday qilib, bu holatlarda o‘lim sababi aynan infrotovush bo‘lgan.

Endi esa infrotovushning tibbiyotdagi foydasi haqida gaplashamiz. Shunday qilib, oftalmologiyada 12 Gts gacha bo‘lgan infrotovush to‘lqinlari qisqa ko‘rish (miopiya)ni davolashda qo‘llaniladi. Ko‘z qovoqlari kasalliklarini davolashda esa infrotovush fonoforesis uchun, shuningdek, yaralarning yuzasini tozalash, qon aylanishini yaxshilash va ko‘z qovoqlaridagi regeneratsiyani qo‘llab-quvvatlash, massaj qilish uchun ishlatiladi.

Dunyo bo‘ylab birinchi marta radiofarmpreparatlar yordamida infrotovush fonoforesining mavjudligi isbotlangan: infrotovush ta‘sirida dorivor moddalar ko‘z ichiga yo‘naltirilgan harakatini kuchaytiradi, ularning ko‘z ichida ko‘proq to‘planishini ta‘minlaydi va uzoq vaqt (1 soatdan ortiq) ko‘zda saqlanishini ta‘minlaydi, bu esa oldingi in‘eksionsiz dorilarni kiritish usulida amalga oshiriladi. Infrotovush fonoforesining mexanizmlari aniqlangan. Infrotovush ta‘siri, ko‘z to‘qimalarida K⁺ miqdorini kamaytirish orqali, membrana potentsialining pasayishiga va Nakanallarining faollashishiga olib keladi, bu ko‘z globus to‘qimalarida Na⁺ miqdorining oshishi bilan tasdiqlanadi. Bu ko‘z to‘qimalarining dorivor moddalar uchun o‘tkazuvchanligini oshiradi, lekin hujayra membranasining strukturaviy buzilishiga olib kelmaydi. Infrotovush fonoforesi ko‘zda metabolik jarayonlarni faollashtiradi. To‘qimalarning oksigenatsiyasini oshiradi va gipoksiya holatini yo‘q qiladi. Glyukoza utilizatsiyasining oshishi fonida oqsil sintezini kuchaytiradi. Infrotovush ta‘siri ko‘zda hujayra himoya mexanizmlarining faollashishiga olib keladi. Bu lipidlarning erkin radikal oksidlanishini inaktivatsiya qiladi, ko‘z globus tarkibidagi fermentlarning, ya‘ni katalaza va superoksid dismutaza miqdorini oshiradi, bu esa superoksid radikallarining konsentratsiyasini kamaytiradi va hujayra membranasining buzilishini

oldini oladi. Infrotovush ta'siri ko'zning shaffof muhitlarining holatiga va ularning bo'yalmalarining zichligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan fermentlar faoliyatini faollashtiradi: beta-glyukozidaza, katepsin D va gialuronidaza, bu esa yara to'qimalarining so'rilishini (kornea opasitelari, shish paydo bo'lishi) va ko'z to'qimalarining dorivor moddalar uchun o'tkazuvchanligini oshiradi — "Sidorenko ko'zligi" apparati.

Xulosa: Shunday qilib, infrotovushning inson organizmiga salbiy ta'siridan tashqari, u ko'plab oftalmologik kasalliklarni davolashda ham, shuningdek, rakni davolashda (o'rganish jarayonida) ijobiy ahamiyatga ega. Infrotovushli pnevmo-massaj qisqa ko'rish (miopiya)ni davolashda keng qo'llaniladi, fonofores esa korneaning yaralari va keratitlarini davolashda ishlatiladi.

Adabiyotlar:

1. Fyodorova V.N., Faustov E.V. "Tibbiy va biologik fizika". // Geotar Media, 2008. Str. 115-118.
2. Rumyantseva T. "Hayot maktabi" jurnali. "Dengizlarning belgilar" 2007.
3. Sidorenko E.I., Tumasyan A.R., Obrubov S.A. "Infrotovush pnevmomassaji yordamida progressiv yaqin ko'rishning profilaktikasi va davolash" // Rossiya pediatrik oftalmologiyasi. – 2006. – № 1. – B. 40-42.
4. Nikolaeva G.V., Markova E.Yu. "Eksperimentda infrotovush ta'sirida quyonlarning tarmoq pardasidagi gemodinamik o'zgarishlar" // Rossiya pediatrik oftalmologiyasi, 2007. Str. 51-53.